

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Islomova Yulduz Nimatjanovna

Qashqadaryo tumani Shaxrisabz tumani 6- dmtt direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274204>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini strategik rivojlantirish, iqtidorli, tashabbuskor, fikrlaydigan, serg'ayrat, belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida o'z zimmasiga ma'suliyatni ola biladigan, iqtisodiy inqirozlar davrida samarali ishlashga qobil bo'lgan, kasbiy mahoratli, o'zgaruvchan sharoitlarda ishlashga tayyor rahbarlar sifatleri yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *strategik rivojlantirish, metodologiya, boshqaruv faoliyati, tadqiqot.*

Maktabgacha ta'limni tub o'zgarishlarni amalga oshirish yangicha tipdagi – muvaffaqiyatga erishishni xohlaydigan va unga erisha oladigan iqtidorli, tashabbuskor, fikrlaydigan, serg'ayrat, belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida o'z zimmasiga ma'suliyatni ola biladigan, iqtisodiy inqirozlar davrida samarali ishlashga qobil bo'lgan, kasbiy mahoratli, o'zgaruvchan sharoitlarda ishlashga tayyor rahbarlarning ta'lim jarayonida ishtirok etishlarini talab qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini strategik rivojlantirish masalasi juda muhim ahamiyatga ega, chunki maktabgacha ta'lim bolalarning kelajakdagi ta'limi va rivojlanishi uchun asos yaratadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining strategik rivojlanishi bolalarning jismoniy, ruhiy va intellektual rivojlanishini ta'minlashga, shuningdek, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Quyidagi yo'nalishlar orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlarini strategik rivojlantirish mumkin:

1. Ta'lim sifatini yaxshilash

Yangi o'quv dasturlari va metodikalar: Zamonaviy pedagogik uslublar va o'quv dasturlari ishlab chiqilishi kerak. Bolalarning turli yosh guruhlari uchun moslashtirilgan ta'lim dasturlari va o'qituvchilar uchun professional rivojlanish kurslari tashkil etish zarur.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Interaktiv ta'lim texnologiyalari va multimedia vositalaridan foydalanish, bolalar uchun o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkoniyatini beradi.

2. Pedagogik kadrlarni malakasini oshirish

Doimiy malaka oshirish: Maktabgacha ta'lim sohasidagi pedagoglar va tarbiyachilarning malakasini doimiy ravishda oshirib borish, ularga yangi metodikalar va pedagogik texnologiyalarni o'rgatish zarur.

Yosh kadrlarni jalb qilish: Maktabgacha ta'lim sohasiga yangi avlod pedagoglarini jalb qilish, ularni motivatsiya qilish va o'qitish jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirish muhimdir.

3. Infratuzilmani yaxshilash

Maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash: Zamonaviy o'quv jihozlari, bolalar uchun xavfsiz va qulay sharoitlar yaratish, qurilish va ta'mirlash ishlariga e'tibor qaratish.

Ijtimoiy makon yaratish: Maktabgacha ta’lim muassasalari bolalar uchun faqat o’qish joyi emas, balki ularning ijodiy va intellektual rivojlanishiga xizmat qiladigan ijtimoiy makon bo’lishi kerak.

4. Jamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish

Ota-onalar bilan yaqindan ishlash: Ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar, maslahatlar va treninglar o’tkazish, bolalar ta’limining muvaffaqiyatini ta’minlashda ota-onalar hamkorligini oshirish.

Mahalliy hamkorlikni rivojlantirish: Mahalliy hukumat va ta’lim tashkilotlari bilan yaqin hamkorlik qilish, o’quv jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun birgalikda ishlash zarur.

5. Keng ko’lamli tahlil va monitoring tizimini joriy etish

Monitoring tizimi: Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini va kadrlarning faoliyatini muntazam ravishda monitoring qilib borish, mavjud kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun choralar ko’rish.

Tahlil va strategik rejalashtirish: Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining rivojlanish darajasini baholash, o’zgaruvchan sharoitlarga mos ravishda strategik rejalashtirishni takomillashtirish.

6. Innovatsion metodlarni joriy etish

Pedagogik innovatsiyalarni amalga oshirish: Masalan, STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) yo’nalishida bolalarni o’qitish, o’qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalarni o’rganishga jalb etish.

Kreativ va ijodiy yondashuvlar: Bolalarning ijodkorligini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni qo’llash, masalan, san’at, musiqani o’qitish orqali bolalarning yaratuvchanlik ko’nikmalarini shakllantirish.

7. Moliyaviy resurslarni ta’minlash

Moliyaviy barqarorlikni ta’minlash: Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining samarali ishlashi uchun zarur bo’lgan moliyaviy resurslarni izlash va ular bilan ta’minlash. Bu resurslar yangi texnologiyalarni joriy etish, o’qituvchilarni ta’limlashtirish va o’quv jarayonini qo’llab-quvvatlash uchun kerak bo’ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki zamonaviya maktabgacha ta’lim tashkilotlarini strategik rivojlantirishda yuqorida ta’riflangan yo’nalishlar bir-biri bilan chambarchas bog’liq bo’lib, ularning amalga oshirilishi maktabgacha ta’lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi va bolalar rivojlanishiga katta hissa qo’shadi. Bu jarayon uchun ham jamiyat, ham davlat darajasida izchil yondashuv va samarali rejalashtirish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o’quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
2. Qodirova F., Toshpo’latova Sh., Karimova N., A’zamova M. “Maktabgacha pedagogikasi” Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta’lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo’naltirilgan texnologiyalarni qo’llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021

4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opyt. – Kiyev, 1988. – S. 65.